

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 156-173.
Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):156-173.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 332.122:330.15
JEL: O40, R11
<http://doi.org/>

ВАК 5.2.3. Региональная и отраслевая
экономика

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Виктория Николаевна Тисунова¹, Ирина Геннадьевна Михайлова²

^{1,2}Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганск, ЛНР, Россия

¹tisunova@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8719-0190>

²tilinstitut@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-6302-2899>

Аннотация. В связи с существующим спросом на свободные экономические ресурсы ключевой задачей для региона становится повышение эффективности деятельности региональных структур и экономических агентов с целью достижения устойчивого социально-экономического прогресса. В рамках данной статьи рассмотрена система факторов по различным основаниям (внешние, внутренние, субъективные, объективные, постоянные и временные), оказывающих влияние на ресурсные возможности региона. Идентификация факторов к оцениванию экономического потенциала региона проведена на основе известных подходов. Показано, что каждый из рассмотренных факторов имеет различную степень непосредственного влияния, перспективу дальнейшего развития и может меняться на протяжении определённого периода времени в зависимости от целей федеральной и региональной социально-экономической политики. Рассматриваются факторы, формирующие экономический потенциал Луганской Народной Республики, представленная система факторов позволяет осуществить комплексный подход для выявления проблем и определения направлений развития региона. Предложенные направления активизации факторов формировались на основе нормативно-правовых актов различного уровня с перспективой до 2036 года. С целью увеличения и улучшения экономической базы региона выдвинуты предложения, прежде всего, по взаимодействию факторов внешних и внутренних, объективных и субъективных, влияющих на качество принятия управленческих решений. Представленная система факторов позволяет федеральным, региональным и муниципальным органам власти осуществлять комплексный подход к социально-экономическому развитию конкретной территории, разрабатывать программы (стратегии) и программные мероприятия по управлению регионом.

Ключевые слова: экономический потенциал региона, экономическая база региона, ресурсы, внешние факторы, внутренние факторы, субъективные факторы, объективные факторы, постоянные факторы, временные факторы, управленческие решения

Для цитирования: Тисунова В. Н., Михайлова И. Г. Факторы, формирующие экономический потенциал региона // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 156-173. <https://doi.org/>

Original article

FACTORS SHAPING THE ECONOMIC POTENTIAL OF A REGION

Victoria N. Tisunova¹, Irina G. Mikhailova²

^{1,2}Lugansk State University named after Vladimir Dahl, Lugansk, LPR, Russia

¹tisunova@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8719-0190>

²tilinstitut@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-6302-2899>

Abstract. Due to the existing demand for free economic resources, a key task for a region is to increase the efficiency of regional structures and economic agents to achieve sustainable socio-economic progress. This article examines a system of factors based on various grounds (external, internal, subjective, objective, permanent, and temporary) that influence a region's resource capabilities. The identification of factors for assessing a region's economic potential is carried out based on known approaches. It is shown that each of the considered factors has a different degree of direct influence, a prospect for further development, and can change over a certain period depending on the goals of federal and regional socio-economic policy. Factors shaping the economic potential of the Luhansk People's Republic are considered; the presented system of factors allows for a comprehensive approach to identifying problems and determining the directions of regional development. The proposed directions for activating factors were formed based on regulatory legal acts of various levels with a perspective up to 2036. To increase and improve the region's economic base, proposals have been put forward, primarily concerning the interaction of external and internal, objective and subjective factors influencing the quality of management decision-making. The presented system of factors allows federal, regional, and municipal authorities to implement a comprehensive approach to the socio-economic development of a specific territory, develop programs (strategies), and programmatic measures for regional management.

Keywords: regional economic potential, regional economic base, resources, external factors, internal factors, subjective factors, objective factors, permanent factors, temporary factors, management decisions

For citation: Tisunova V. N., Mikhailova I. G. Factors shaping the economic potential of a region // Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):156-173. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В деятельности региональных структур и экономических агентов всегда существует спрос на свободные экономические ресурсы региона. Особенно актуально данное исследование для нового субъекта РФ – Луганской Народной Республики (ЛНР), где во всех правительственных документах поднимаются вопросы восстановления и социально-экономического развития Республики.

Вопросы увеличения и улучшения экономической базы региона постоянно находят отражение в отечественной и зарубежной научной литературе в трудах таких учёных, как Е. В. Баландина, Е. Э. Головчанская, Л. А. Гочияева, Р. И. Клинецвич, М. Н. Кондратьева, М. Я. Кубанова, М. В. Леденева, А. П. Мукова, Т. Н. Рогова, Д. А. Туразода, С. Ю. Чеботкова, Л. В. Шамрай-Курбатова [1-5] и др. В научных работах, посвящённых данной проблематике, наблюдается отсутствие общепринятой методологии для идентификации ключевых факторов, определяющих обеспеченность региона экономическими ресурсами. Недостаточно изучено и их воздействие на общее

экономическое состояние региона, что ведёт к необоснованному формированию потребностей экономической базы региона.

Цель и задачи исследования

Целью данной статьи является изучение факторов, формирующих экономический потенциал региона и обоснование предложений эффективного использования факторов в экономике ЛНР. Задачи исследования заключались в следующем:

- идентифицировать факторы, формирующие экономический потенциал региона;
- рассмотреть факторы, формирующие экономический потенциал ЛНР с целью выявления проблем и определения направлений развития региона;
- обосновать предложения на основе рассмотренных факторов для принятия качественных управленческих решений.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели в работе использованы общенаучные методы исследования: монографический и абстрактно-логический – при исследовании природы экономического потенциала региона; методы индукции и дедукции – при анализе методических подходов к выявлению факторов, формирующих экономический потенциал региона; графический метод – для наглядного отображения экономических связей, процессов и явлений; системный подход – для представления системы факторов, оказывающих влияние на ресурсные возможности региона; логика и обобщение – при формулировании выводов по результатам исследования.

Для достижения цели и задач исследования были использованы нормативные правовые акты Российской Федерации федерального и регионального уровней, труды отечественных учёных, данные, взятые из официальных веб-ресурсов государственных и региональных органов управления.

Результаты исследования и их обсуждение

Любой регион может успешно функционировать только при условии глубоких знаний об экономических закономерностях, его ресурсах, их экономической оценке, а также о факторах, влияющих на формирование и использование экономического потенциала. Общие экономические закономерности имеют непосредственное отношение к сфере формирования и использования совокупной экономической базы региона, это: сбалансированное развитие производственных сил и производственных отношений; территориальное разделение труда; гармонизация экономических интересов; научное управление; процессы регионализации и глобализации. По мнению Е. Э. Головчанской, С. Ю. Чеботковой, «экономическая база региона – это совокупность природных, трудовых, материальных и нематериальных ресурсов, а также возможностей управленческого характера и возможностей инновационного и инвестиционного развития региона» [1, с. 96].

В хозяйственной деятельности региона наиболее важным является закон устойчивого развития производительных сил, задающий стратегический вектор социально-экономического прогресса региона, который основывается на имеющемся экономическом потенциале. Понятие «потенциала» в общем отражает способности и возможности, которые могут быть реализованы при наличии соответствующих обстоятельств. Этот термин объединяет различные аспекты взаимодействий и связей, учитывая их пространственно-временные параметры, такие как: «совокупность свойств, накопленной системой и позволяющих ей функционировать и развиваться; наличие резервов и элементов, как реализуемых и нереализованных для их использования в будущем с целью развития» [2, с. 122].

В свою очередь, понятие «экономический потенциал региона» включает в себя «ресурсы, источники, средства и резервы территории, а также методы их вовлечения в экономический оборот с целью достижения конкретных целей» [3, с. 267]. Экономический потенциал региона представляет собой совокупную способность

экономики региона, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения и общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления [4]. Он определяется природными ресурсами, средствами производства, трудовым и научно-техническим потенциалом, накопленным региональным национальным богатством [5].

Экономический потенциал региона формируется и используется под воздействием целого ряда факторов, которые определяют, прежде всего, специализацию его развития, объёмы производства выпускаемых товаров и услуг, количественную и качественную характеристику видов экономической деятельности. Эти факторы формируют объёмы и направления хозяйственной активности, а также определяют социально-экономические приоритеты.

Понятие «факторы» характеризуется по-разному, как «ресурсы производственной деятельности и экономики в целом (земля, труд, капитал, предпринимательство); движущие силы экономических, производственных процессов, влияющих на результат производственной, экономической деятельности» [6]. Наличие ресурсов – ключевой элемент для реализации потенциала. Для достижения устойчивого социально-экономического прогресса требуется обширный набор этих ресурсов, задействованных в ключевых процессах. Представляется логичным рассматривать источники региональных экономических ресурсов как факторы, как движущие силы, влияющие на экономические процессы и определяющие их уникальные особенности.

Значение факторов определяется практической направленностью на решение экономических задач [7, с. 158], состав которых даёт возможность для оценки экономической базы региона. Они обладают как количественными, так и качественными характеристиками различных видов хозяйственной деятельности, которые оказывают влияние на объёмы и направления хозяйственной деятельности, определение приоритетов в социальной сфере и фактически служат инструментом для решения экономических задач [8]. Региональные факторы непосредственно влияют на развитие ресурсной базы и стимулирование экономического роста и носят универсальный характер. Именно они обеспечивают рост различных видов деятельности в пределах региона.

Для эффективного управления экономическим потенциалом региона необходимо выделить ключевые факторы, позволяющие: анализировать статистические показатели, характеризующие текущее состояние региона; учитывать комплексное влияние различных факторов; классифицировать регионы по группам со сходными условиями экономической деятельности; обеспечить наглядность полученным аналитическим данным. Тщательный и объективный анализ влияния различных факторов в каждом конкретном регионе позволяет выявить особенности формирования и использования его экономического потенциала. Для комплексного анализа действия факторов, оказывающих воздействие на формирование и использование совокупного экономического потенциала региона, следует выделить систему факторов (по направлению действия; по характеру действия и устойчивости; по времени действия), представленную на рисунке 1. Выбор данных факторов опирался на существующие подходы к оценке экономической базы региона таких учёных, как: А. Н. Дырдонова, Э. Ф. Исмагилова, В. В. Побирченко, А. Ф. Терентьева, Д. А. Туразода и др. [2; 8; 9].

В первую группу факторов по направлению действия входят внешние и внутренние факторы. Внешние факторы зависят от действия парламентских учреждений, федеральных органов государственной власти, региональных и муниципальных органов власти, т. е. от воздействия со стороны. К внешним факторам относятся: законодательная база, устойчивость экономической системы; налоговая политика; финансовая политика;

инвестиционная политика; социальная политика; политическая ситуация в стране и мире.

Рисунок 1 – Классификация факторов формирования и использования ресурсного потенциала региона

Figure 1 – Classification of factors of formation and use of the resource potential of the region

Действенность правовой системы оценивается её способностью урегулировать существующие проблемы, стимулировать новаторство и устойчивое развитие экономики регионов. Важно, чтобы законы были сбалансированными и предсказуемыми, обладали высоким уровнем гибкости для быстрого адаптирования к изменяющимся условиям мировой экономики. Кроме того, нормативно-правовые акты играют ключевую роль в социуме, определяя границы для защиты прав населения в сфере занятости, медицины, образования и социального обеспечения. В общем, продуманное и результативное законодательство составляет один из центральных элементов развития государства, содействуя росту экономики и улучшению благосостояния граждан [10, с. 129].

Состояние устойчивости экономической системы в совокупности факторов способствует прогрессу всех экономических сфер, так как данный аспект снижает уровень неопределённости и риска инвестирования и увеличивает стоимость ресурсной базы, что благоприятно сказывается на инвестиционной среде региона. Помимо этого, экономическая стабильность даёт возможность предсказывать рыночную конъюнктуру и обеспечивать прибыльность частных инвестиций при использовании ресурсного потенциала региона [11].

Принципиальным фактором формирования и использования ресурсного потенциала региона является эффективная и качественная система налогообложения. Простота и щадящий подход к региональным структурам и экономическим агентам оказывают значительное влияние на ускорение темпов экономического развития и повышение его качества. Для стимулирования экономического роста региона до необходимого уровня требуется более активная политика регуляторов [12].

Финансовая политика государства должна обеспечивать мобилизацию и использование финансовых ресурсов для содействия росту эффективности использования ресурсного потенциала региона, внедрение материало- и ресурсосберегающих технологий, построение рациональной структуры экономики.

Инвестиционная деятельность представляет собой существенное отражение и следствие влияния различных факторов [13]. Капиталовложения выступают ключевым условием для реализации ресурсного потенциала региона и служат фундаментом для расширения его потенциала. Важно подчеркнуть, что инвестиции способны

создавать и совершенствовать новые формы и компоненты ресурсного потенциала. Этот аспект имеет наибольшее значение, поскольку основная часть инвестиций в регионе обеспечивается за счёт частных источников финансирования.

Экономическое развитие невозможно рассматривать отдельно от социальной составляющей, с которой они находятся в тесной взаимосвязи. Решение проблем социальной защиты населения позволит обеспечить непрерывное возобновление и расширение процессов производства товаров и услуг. Регулирование процессов социальной защиты населения оказывает существенное влияние на воспроизводственный процесс в экономике. Так, социальная защита в сфере здравоохранения способствует укреплению здоровья населения, что обуславливает увеличение продолжительности трудовой жизни, а в сфере образования – повышению квалификации работников, что способствует росту производительности труда и создаёт условия для экономического роста. Программы социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволяют им вернуться к активной трудовой деятельности и также внести свой вклад в развитие экономики. При этом важно отметить, что неэффективное регулирование социальной защиты, например чрезмерные социальные выплаты, может, наоборот, негативно сказаться на воспроизводственном процессе, снижая стимулы населения к активной трудовой занятости, увеличивая налоговую нагрузку и приводя к дефициту бюджета. Поэтому важно при реализации региональной социально-экономической политики находить баланс между социальной поддержкой и экономическими стимулами [14].

Следующим фактором, влияющим на формирование и использование ресурсного потенциала, является политическая ситуация в стране и мире. Взаимосвязь отношений между политикой и экономикой ярко подтверждается практикой. Политика влияет на многие области экономики, банковское дело и финансы, включая торговые решения на финансовых рынках и поведенческие предубеждения инвесторов, менеджеров и других экономических агентов. Внедрение обоснованных экономических решений является ключом к успеху для многих субъектов хозяйствования, которые учитывают сегодняшние реалии политической ситуации.

В исследовании был проведён анализ вышерассмотренных внешних факторов с учётом особенностей их влияния на Луганскую Народную Республику (таблица 1, составлена на основе [14] и нормативных правовых документов^{1,2,3,4}).

Значимым инструментом поддержки инвесторов является свободная экономическая зона, функционирующая на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области¹. Её участники имеют уникальные возможности – и существенные налоговые льготы, и целый ряд других преференций. Также растёт уровень доходов населения, поддерживается ценовая стабильность путём удержания устойчиво низкой инфляции. Все эти меры позволят

¹ Федеральный Закон «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» от 24 июня 2023 года № 266-ФЗ. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306240004>.

² Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов // URL: [https://cbr.ru/Content/Document/File/180751/on_2026\(2027-2028\).pdf](https://cbr.ru/Content/Document/File/180751/on_2026(2027-2028).pdf).

³ Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 9 октября 2024 года № 409-СФ / Гарант.ру. URL: <https://base.garant.ru/410520245/?ysclid=mg62le3m29863551862>.

⁴ Программа «Социально-экономическое развитие Луганской Народной Республики», утверждённая постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 29 апреля 2023 года № 48/23 (в редакции постановления Правительства Луганской Народной Республики от 29 апреля 2025 года № 73/25). URL: https://sovminlnr.ru/docs/2025/04/30/73_25.pdf.

ускоренно интегрировать эти регионы в экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство РФ.

Таблица 1– Внешние факторы, формирующие экономический потенциал ЛНР
 Table 1 – External factors shaping the economic potential of the LPR

Внешние факторы	Характеристика фактора	Основные направления развития
Законодательная база	Наличие объективной системы законодательства для увеличения и улучшения экономической базы региона	Совершенствование законодательства в сфере экономической базы региона
Устойчивая экономическая система	Укрепляется экономическая база регионов как основное условие реализации долгосрочных планов развития Российской Федерации. В то же время возможности нарастить предложение в ответ на рост спроса были ограничены: предприятия работали в условиях дефицита рабочей силы и при повышенной загрузке производственных мощностей	Деятельность органов государственной власти должна обеспечить устойчивость экономической системы региона путём осуществления стабильной деятельности, введения актуальных изменений и реализации определённых приоритетов
Налоговая политика	Направлена на формирование стабильных и предсказуемых финансовых условий, социальная поддержка населения	Налоговые и финансовые стимулы, льготы и стимулы, которые предоставляются отдельным видам хозяйственной деятельности
Финансовая политика	Центральный банк Российской Федерации поддерживает ценовую стабильность путём удержания устойчиво низкой инфляции, расширены программы льготного кредитования и усилены меры протекционистского характера	Направлена на повышение самостоятельности местных бюджетов
Инвестиционная политика	Ориентирована на снижение зависимости от внешних факторов через импортозамещение и развитие внутреннего потенциала. Создана свободная экономическая зона	Стимулирование инвестиционной активности за счёт внедрения новых механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности
Социальная политика	Ориентирована на создание условий для достойной жизни и свободного развития человека. Растёт уровень доходов населения	Основные направления социальной политики включают: охрану труда и здоровья населения; установление гарантированного минимального размера оплаты труда; государственную поддержку семьи, материнства и отцовства, детства, пожилых граждан и инвалидов, а также социально незащищённых слоёв общества; развитие системы социальных служб, установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты граждан
Политическая ситуация в стране и мире	Ориентирована на политическую стабильность, устойчивость политической системы и внутривнутриполитической ситуации	Решение украинского конфликта мирным путём

Внешние факторы создают условия для развития внутренних факторов. На основе внутренних факторов использования ресурсного потенциала регион строит свою стратегию социально-экономического развития. Внутренние факторы контролируются региональными органами власти. К внутренним факторам относятся: наличие

экономических ресурсов; объём и качество производственного оборудования и технологий; квалификация и количество рабочей силы; доступные финансовые активы и инструменты; наличие собственных инвестиций; уровень экономического развития и структура экономики; степень развития региональной инфраструктуры, текущее состояние рыночной среды.

Важнейшим компонентом окружающей природной среды, который используется в процессе общественного производства, являются природные ресурсы. Наличие и изобилие природных ресурсов во многом определяются способностями хозяйственного механизма. Природные ресурсы делятся на минеральные, климатические, земельные, водные, лесные, рекреационные и т. д. Экономический потенциал напрямую зависит от состава природных ресурсов, объёма их резервов, характеристик качества, уровня изученности и стратегий экономического использования. Обладание значительными и продуктивными природными ресурсами, такими как плодородные почвы (продуктивные пахотнопригодные почвы), вековые деревья (леса с древостоями спелого возраста) и чистая пресная вода, способствует созданию благоприятных условий для экономического развития территорий. Следует отметить, что именно природные факторы в основном определяют возможность, при наличии других необходимых условий, формирования и функционирования в пределах региона того или иного подкомплекса, то есть обуславливают специализацию территории [15].

Первоначальной основой формирования ресурсного потенциала и базовой частью национального богатства являются минеральные ресурсы регионов. Минерально-сырьевая база, обладая значительным экономическим потенциалом, способна обеспечить дальнейшее развитие экономики региона в рыночных условиях. Важнейшей задачей является обеспечение развития геологоразведочных работ, сбалансированной реструктуризации развитых горнодобывающих регионов и формирование новых подходов с использованием новейших геолого-экономических моделей и комплексного мониторинга недр.

Особое место в группе природных ресурсов принадлежит земельным ресурсам, которые играют ключевую роль во всех секторах экономики. Уникальность этих ресурсов заключается в их незаменимости и использованию по месту их нахождения. Земля, таким образом, представляет собой территориальную основу для развития общества [6]. Эти ресурсы служат территориальной платформой для размещения хозяйственных объектов, организации расселения населения, а в сельском хозяйстве выступают в качестве основного средства производства. Независимо от целевого назначения, форм использования и прав собственности, все земельные участки формируют единый земельный фонд. Размер последнего постоянно стремится состоять в группе факторов минимума, в конечном счёте выступает критическим фактором развития региона. Поэтому максимально эффективное использование земли является одним из ключевых принципов рационального использования ресурсного потенциала региона, а размер и структура земельного фонда – одним из важнейших её факторов.

Водные ресурсы – это природные воды и водные объекты, которые могут быть использованы сейчас и в перспективе с учётом текущих потребностей и технологических возможностей общества. Наиболее доступными для эксплуатации являются поверхностные воды (реки, озёра, водохранилища) и подземные воды, находящиеся в зоне активного водообмена. Эти ресурсы служат основой для водоснабжения как в промышленности, так и в быту, и поэтому оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие территории. Именно наличие и качество водных ресурсов является важным фактором для стабильного функционирования и перспективного роста любого региона.

Лесные ресурсы имеют существенное значение для поддержания баланса экологического состояния общества и обеспечения экономической активности населения. Они являются ценным источником сырья для прогресса различных секторов экономики. Лесные ресурсы могут использоваться: для заготовки древесины, живицы, второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты и т. д.), для побочного лесопользования (размещение ульев и пасек, заготовки и сбора дикорастущих плодов, таких как ягоды, орехи, грибы и лекарственные травы), а также в сфере охоты, культуры, отдыха, туризма и спорта. Помимо этого, они важны для выработки кислорода, регулирования влажности и защиты почвы.

Не менее важным фактором являются рекреационные ресурсы. Наличие благоприятных природно-климатических условий и природных объектов лечебно-рекреационного значения (минеральные воды, лечебные грязи, рапы и т. п.) открывает существенный потенциал для развития индустрии туризма и отдыха, укрепления связей между регионами и странами в данной области, а также обеспечения доступа к туристическим и рекреационным сервисам для жителей как своего, так и других регионов.

Следующим фактором, влияющим на экономический потенциал, является материально-техническая база (основные и оборотные средства производства) региона. Влияние этого фактора двояко: с одной стороны, это часть ресурсного потенциала региона, количественный и качественный уровни характеризуют его производственный потенциал. Основные средства производства – важные ресурсы региона, материальная основа его дальнейшего развития. С другой стороны, созданный производственный потенциал характеризуется определённой статичностью, то есть устранение существующих диспропорций и нерациональных пространственных отношений часто связано со значительными капитальными и текущими затратами.

Обеспеченность трудовыми ресурсами региона оказывает значительное влияние на формирование экономического потенциала, определяя, прежде всего, возможности развития производства трудоёмких видов продукции, что отражается на специализации регионов через опыт и производственные навыки населения. Активность населения характеризуется демографическими особенностями, социальным статусом и моральными ценностями, что формирует трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы функционируют в рамках определённого уровня развития экономики и общественных связей в регионе, они используют различные ресурсы для достижения поставленных целей. Успешная реализация врождённых и приобретённых способностей трудового потенциала варьируется в зависимости от специфики каждого региона. Научно-технический прогресс постепенно трансформирует влияние трудоресурсного фактора на использование экономического потенциала, с одной стороны, уменьшая зависимость размещения и развития производства от обеспеченности трудовыми ресурсами, а с другой – повышая требования к их квалификации. Таким образом, происходит изменение акцента на качественные характеристики потенциала трудовых ресурсов.

Важное место в системе факторов при использовании экономического потенциала региона занимают финансовые ресурсы. Выступая источником наращивания и перепрофилирования основных средств производства, они являются основным экономическим инструментом его оптимизации. В рыночной экономике источником этого процесса будут преимущественно собственные финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, входящие в состав регионального ресурсного потенциала. В то же время важное место отводится собственным инвестициям и централизованным государственным капиталовложениям в масштабные региональные программы реконструкции и развития региона.

Следующий фактор ресурсного потенциала – уровень социально-экономического развития территории. В частности, эффективность использования потенциала рассматривается в качестве индикатора развития региона, он является основным

качественным показателем для оценки рационального использования ресурсного потенциала. Однако при детальном анализе можно согласиться, что эффективность (прежде всего экономическая) имеет одновременно и признаки фактора, то есть может быть в некоторых случаях причиной или движущей силой определённого процесса. Выступая критерием рациональности использования ресурсного потенциала территории, показатель эффективности в некоторой степени выражает и степень благоприятности развития определённого вида хозяйственной деятельности.

Состояние региональной инфраструктуры – один из факторов, влияющих на развитие региона, а именно от уровня развития инфраструктуры зависит экономическая деятельность всех предприятий в регионе. Инфраструктура обеспечивает движение ресурсов. От степени рациональности (соблюдение оптимальных расстояний перевозок, устранение или снижение степени воздействия встречных потоков однородной продукции и т. п.) во многом зависит эффективность использования ресурсного потенциала региона. Плотность и качество сети путей сообщения, уровень обеспеченности транспортными средствами являются важнейшими факторами развития региона [16].

Текущее состояние рыночной среды определяет движение цен, ценных бумаг, объёмов производства, занятости. Ключевым индикатором состояния всей экономической структуры служит изменение объёма рынка и валового регионального продукта (ВРП), где важно обеспечить темпы расширенного воспроизводственного процесса. Несомненно, оптимальным сценарием для развития региона на основе его экономического потенциала является ситуация, когда потребность предприятий в ресурсах соответствует их доступному количеству. Это мотивирует к более рациональному использованию ресурсной базы для извлечения максимальной прибыли, что является особенно важным для начального формирования капитала.

Характеристика внутренних факторов, формирующих экономический потенциал Луганской Народной Республики, приведена в таблице 2 (составлена на основе [14; 17] и ^{2,3,4,5}).

Таблица 2 – Внутренние факторы, формирующие экономический потенциал ЛНР
Table 2 – Internal factors shaping the economic potential of the LPR

Внутренние факторы	Характеристика фактора	Основные направления развития
Наличие экономических ресурсов	Наличие природных ископаемых; многоотраслевой промышленный комплекс; концентрация предприятий-производителей угольно-металлургического комплекса	Повышение эффективности использования земельных ресурсов, восстановление, поддержка и развитие агропромышленного комплекса
Объём и качество производственного оборудования и технологий	Снижение объёма производства продукции тех предприятий, которые работают; отсутствие современного оборудования; разрушение и изношенность основных фондов предприятий; зависимость предприятий от импортного сырья и комплектующих; высокая доля энергопотребляющих производств	Повышение степени автоматизации производственных процессов; быстрое и качественное ремонтное обслуживание всех видов оборудования; регулярный мониторинг рабочих процессов

⁵ Глава правительства ЛНР Ковальчук рассказал на РЭФ в Челябинске о планах развития региона / URA.RU. URL: <https://ura.news/news/1052840758?ysclid=mg16hv42gs410381978>.

Продолжение таблицы 2
Continuation of table 2

Внутренние факторы	Характеристика фактора	Основные направления развития
Квалификация и количество рабочей силы	Эффективность образовательных услуг; наличие профессионально-технических учреждений для подготовки кадров рабочих специальностей, высших образовательных учреждений для подготовки специалистов, кандидатов, докторов наук; недостаток рабочей силы	Создание новых рабочих мест, как на действующих предприятиях, так и на новых предприятиях; подготовка и переподготовка врачебных и педагогических кадров
Доступные финансовые активы и инструменты	Субсидии из федерального бюджета и бюджета Луганской Народной Республики: на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры; на формирование современной городской среды; на социальную поддержку граждан, жильё которых утрачено или повреждено; на ремонт автодорог	Внешнее инвестирование в промышленную отрасль; поддержка промышленной отрасли за счёт внедрения отраслевых программ развития
Наличие собственных инвестиций	Недостаточно собственных инвестиций. В структуре инвестиций практически отсутствуют нематериальные инвестиции; отсутствие инвестиционной активности в сфере производства	Активизация инвестиционных процессов и увеличение объёмов капитальных вложений, в том числе за счёт притока иностранных и нематериальных инвестиций
Уровень экономического развития и структура экономики	Индустриально развитый многоотраслевой промышленный комплекс, где представлен широкий спектр отраслей и видов экономической деятельности. Лидирует перерабатывающая промышленность с долей в общем объёме продукции порядка 72 %	Насыщение внутреннего рынка продуктами питания собственного производства по приемлемой экономически обоснованной цене; поддержка и развитие экономики энергетического комплекса, угольной отрасли, малого и среднего предпринимательства
Степень развития региональной инфраструктуры	Восстанавливается инфраструктура за счёт бюджетной помощи со стороны Российской Федерации	Строительство и восстановление жилья и инфраструктуры в рамках реализации специального инфраструктурного проекта; развитие транспорта и содержание дорожной инфраструктуры; жилищное строительство; развитие жилищно-коммунального хозяйства
Текущее состояние рыночной среды	Развит экспорт семян подсолнечника, твёрдых сортов пшеницы; аграрные предприятия закрывают потребности в свинине, курице и яйцах внутри Республики, удерживается стоимость продуктов на уровне г. Ростова-на-Дону; увеличивается количество ввода нового жилья; активно формируется строительный банк	Диверсификация новых рынков сбыта продукции, налаживание внутренних и внешних кооперационных связей

Как видно из таблицы, несмотря на ряд преимуществ, есть и ряд проблем, что связано с качеством производственного оборудования и технологий, кадрами, притоком инвестиций, обеспеченностью продуктами питания собственного производства по приемлемой экономически обоснованной цене, инфраструктурой, диверсификацией

новых рынков сбыта продукции, налаживанием внутренних и внешних кооперационных связей. В то же время одним из существенных недостатков внутренних факторов являются ограниченные возможности Республики.

Анализ влияния внутренних и внешних факторов на формирование и использование экономического потенциала ЛНР продемонстрировал, что ключевым внешним обстоятельством, которое существенно повлияет на общее социально-экономическое развитие, является интеграция Республики с Российской Федерацией. Это приведёт к уменьшению воздействия ряда негативных факторов, обеспечит возможность увеличить свой экономический потенциал и занять достойное место среди других субъектов РФ. В результате улучшится качество жизни местного населения, повысится уровень подготовки управленческих кадров, а предприятия будут способны провести модернизацию.

Выбор между внешними и внутренними факторами зависит от конкретных условий и целей регионального развития. Направления развития внешних и внутренних факторов Республики, рассмотренные в таблицах 1 и 2, способны эволюционировать с течением времени и рассматриваются в качестве предложений по улучшению социально-экономической ситуации.

Следующая группа факторов по характеру действия и устойчивости экономического потенциала региона делится на объективные и субъективные факторы. Объективные факторы в значительной степени обусловлены историческим развитием, наследием прошлого и текущей рыночной ситуацией. Объективные факторы не зависят от субъекта. К числу наиболее значимых объективных факторов можно отнести: географическое расположение региона; наличие и доступность природных ископаемых; климатические и природные особенности территории.

Геополитическое положение региона, основанное на совокупности его пространственной принадлежности к другим регионам, которые влияют или могут влиять на его развитие. На экономический потенциал влияют и природные условия, которые благодаря развитию науки и техники получают всё большую экономическую оценку и переходят в разряд природных ресурсов [7]. К природным особенностям относятся особенности географического положения, рельефа и геологического строения, климат, наличие внутренних вод и морей, почвы, растительный и животный мир. Природные условия могут быть благоприятными и неблагоприятными, выгодными или невыгодными.

Преднамеренная активность различных институтов, включая хозяйствующие субъекты, общественные объединения, а также органы власти на государственном и местном уровнях, формирует субъективные факторы. В связи с этим в пределах конкретного региона субъективное воздействие зачастую превосходит объективные обстоятельства. К числу таких факторов относятся: федеральная социально-экономическая стратегия; региональная социально-экономическая политика и состояние окружающей среды.

Состояние окружающей среды играет решающую роль в использовании ресурсного потенциала региона. В современных условиях влияние этого фактора чрезвычайно усилилось. Хозяйственная деятельность очень часто сопровождается бесхозяйственным расходом природных ресурсов, загрязнением окружающей природной среды. Особенно опасным явилось увеличение выбросов в атмосферу окиси углерода и двуокиси серы крупными электростанциями, химическими и металлургическими предприятиями. Экологические ресурсы можно рассматривать как комплекс взаимосвязанных элементов, направленных на предотвращение истощения и сохранения природной среды для устойчивого развития региона. Они классифицируются по типам (минеральные, земельные, водные, лесные, животные и т. д.) и поддаются количественной и стоимостной оценке.

На основе представленной классификации становится очевидным, что одним из ключевых элементов, определяющих экономическую базу региона, выступает государственное регулирование, реализуемое различными ветвями власти, в особенности – государственная социально-экономическая политика в отношении регионов, которая создаёт взаимообусловленную связь между внешними и внутренними, а также объективными и субъективными факторами.

В рамках исследования был осуществлён анализ объективных и субъективных факторов с учётом специфики их воздействия на Луганскую Народную Республику (таблица 3, составлена на основе [14; 18; 19] и ^{2,3,4,6,7,8}).

Таблица 3 – Объективные и субъективные факторы,
формирующие экономический потенциал ЛНР

Table 3 – Objective and subjective factors shaping the economic potential of the LPR

Факторы	Характеристика фактора	Основные направления развития
Объективные факторы		
Географическое расположение региона	Благоприятное экономико-географическое расположение и развитие транспортной инфраструктуры; прохождение международных транспортных магистралей	Ускорении интеграции ЛНР в правовое, экономическое и социальное пространство России
Наличие и доступность природных ископаемых	Значительные запасы железной руды и высококачественного угля; широкое распространение строительных материалов, присутствие месторождений природного газа, существенные ресурсы подземных пресных и минеральных вод	Интенсификация геологоразведочных работ и освоение более «бедных» и труднодоступных залежей; развитие новых технологий, включая цифровые и роботизированные системы для добычи и обогащения полезных ископаемых в меняющихся горно-геологических условиях; углубление переработки ископаемого сырья
Климатические и природные особенности территории	Климат не остаётся постоянным и претерпевает изменения, лето довольно жаркое, зима сравнительно холодная (абсолютный максимум +41°C, абсолютный минимум -42°C). Плодородная почва, преимущественно чернозём. Республика расположена в степной зоне. Леса на территории расположены преимущественно близ долин рек	Адаптировать новые сельскохозяйственные культуры к изменению климата ЛНР

⁶ Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» от 22 декабря 2023 года № 2255 / Гарант.ру. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408215899/?ysclid=mg2hgqets7441912917>.

⁷ Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 года № 309 / Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/73986?erid=2SDnjc45hpG>.

⁸ С возвращением: новая жизнь регионов / Правительство Российской Федерации URL: <https://www.mk.ru/projects/novayazhiznregionov/?ysclid=mg2iapg7ak567423702>.

Продолжение таблицы 3
 Continuation of table 3

Факторы	Характеристика фактора	Основные направления развития
Субъективные факторы		
Федеральная социально-экономическая стратегия	Направлена на обеспечение сбалансированного стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям и срокам их реализации, целевым показателям, финансовым и иным ресурсам и согласованность управленческих решений по ускоренному социально-экономическому развитию	Создание условий для роста уровня жизни населения ЛНР, формирование условий для обеспечения устойчивого экономического роста
Региональная социально-экономическая политика	Направлена на доведение уровня жизни в новых регионах до среднероссийского к 2030 году в соответствии с установленными приоритетными мероприятиями	Социальная поддержка граждан, развитие здравоохранения, образования и науки, культуры, спорта, туризма
Состояние окружающей среды	Создана система охраны окружающей среды, включающая такие сферы: экологическая деятельность; государственное регулирование и финансирование решения экологических проблем, регулярного мониторинга состояния атмосферного воздуха и водных объектов; охрана лесных насаждений от пожаров и ведение лесокультурной деятельности; утилизация токсичных отходов и другое	Охрана окружающей среды и экологии: снижение экологической нагрузки; внедрение ресурсосберегающей политики

Республика обладает рядом преимуществ, особенно в категории объективных факторов, к которым относятся благоприятное экономико-географическое расположение и развитие транспортной инфраструктуры; прохождение международных транспортных магистралей; значительные запасы железной руды и высококачественного угля; широкое распространение строительных материалов, присутствие месторождений природного газа, существенные ресурсы подземных пресных и минеральных вод, а также плодородная почва, преимущественно чернозём, леса на территории расположены преимущественно близ долин рек. Это свидетельствует о хорошем заделе Республики в объективных факторах, а умелое использование субъективных факторов поможет приумножить экономический потенциал региона.

Республика является сырьевым регионом, что предполагает более высокий уровень ВРП на душу населения (следовательно, и более высокий уровень доходов населения, налоговых поступлений в региональные бюджеты и т. д.). При этом стимулирующая роль субъективного фактора в отношении федеральной региональной политики в России представляет такой фактор, который позволит развиваться регионам и при недостаточно благоприятных объективных условиях. Вложенные бюджетные средства улучшают объективные факторы, а специальные меры по экономической политике компенсируют негативные факторы. Например, налоговые льготы компенсируют повышенные издержки предпринимателей.

Следующая группа факторов по времени действия: постоянные и временные. К числу постоянных факторов относятся такие явления, как научно-технический прогресс, географическая концентрация капитала и правительственное регулирование. Временные же факторы проявляются нерегулярно и включают в себя: социальные или другие конфликты в регионах, природные катаклизмы, кризисные ситуации и др.

Из экономических факторов следует выделить научно-технический прогресс, который выступает важным фактором развития территориальной организации хозяйственного комплекса региона и рынка, который корректирует влияние подавляющего большинства других факторов. Он расширяет возможности более равномерного размещения производства по территории путём уменьшения его зависимости от природных условий, демографического фактора, транспортных коммуникаций и др. Временные факторы имеют опасность затяжного решения проблемных вопросов. Поэтому такие факторы надо стремиться быстро ликвидировать.

Выводы

1. Существующие факторы, формирующие экономический потенциал региона, не всегда отражают особенности территорий, в связи с чем возникает необходимость определения системы таких факторов, влияющих на принятие управленческих решений.

2. В предложенном подходе к формированию факторов, влияющих на формирование и использование ресурсного потенциала региона, показана необходимость классификации факторов по группам на виды, среди которых определена система факторов (внешние, внутренние, субъективные, объективные, постоянные и временные). Выделенные основные факторы, формирующие экономический потенциал региона, позволяют получить комплексное представление о спросе на свободные экономические ресурсы региона.

3. Рассмотренный подход к классификации факторов использовался для анализа их влияния на Луганскую Народную Республику. Дальнейшее развитие Республики будет непосредственно зависеть от собственного регионального ресурсного потенциала, чем он больше, тем меньше регион будет зависеть от внешних ресурсов и процесса эффективного экономического взаимодействия с другими регионами в пределах государства.

4. Показано, что каждый из рассмотренных факторов имеет перспективу дальнейшего развития. Для увеличения и улучшения экономической базы Луганской Народной Республики предложены направления развития внутренних и внешних факторов, а также объективных и субъективных факторов, которые могут меняться на протяжении определённого периода времени в зависимости от целей федеральной и региональной социально-экономической политики.

5. Качество принятия управленческих решений во многом зависит от взаимодействия различных факторов, где одним из ключевых элементов выступает государственное регулирование, реализуемое различными ветвями власти.

Список источников / References

1. Чеботкова С. Ю., Головчанская Е. Э. Экономическая база региона: маркетинговый подход // Известия ВГПУ. 2013. № 3(78). С. 96-99. EDN: RBQVMH.

Chebotkova S. Yu., Golovchanskaya E. E. The economic base of the region: a marketing approach // Izvestiya VGPU. 2013. No. 3(78). P. 96-99. EDN: RBQVMH. (In Russian)

2. Туразода Д. А. Формирование потенциала ресурсного обеспечения экономики региона // Вестник ТГУПБП. 2024. № 3. С. 121-129. <https://doi.org/10.24412/3005-8023-2024-3-121-129>.

Turazoda D. A. Formation of the potential of resource provision of the region's economy // Bulletin of the TSUPBP. 2024. No. 3. P. 121-129. <https://doi.org/10.24412/3005-8023-2024-3-121-129>. (In Russian)

3. Кондратьева М. Н., Рогова Т. Н., Баландина Е. В. Сравнительная оценка и определение экономического потенциала региона // Региональная экономика: теория и практика. 2017. № 2(437). С. 266-272. <https://doi.org/10.24891/re.15.2.266>.

Kondratieva M. N., Rogova T. N., Balandina E. V. Comparative assessment and determination of the economic potential of the region // *Regional economics: theory and practice*. 2017. No. 2(437). P. 266-272. <https://doi.org/10.24891/re.15.2.266>. (In Russian)

4. Гочияева Л. А., Кубанова М. Я., Клинецвич Р. И., Мукова А. П. Экономический потенциал региона: понятие и его состав // *Альманах «Крым»*. 2022. № 29. С. 56-60. EDN: TXIIRD.

Gochiyaeva L. A., Kubanova M. Ya., Klintsevich R. I., Mukova A. P. The economic potential of the region: the concept and its composition // *Альманах "Crimea"*. 2022. No. 29. P. 56-60. EDN: TXIIRD. (In Russian)

5. Шамрай-Курбатова Л. В., Леденева М. В. Региональное национальное богатство: исторические аспекты исследования, подходы к оценке, инструменты прироста // *УЭКС*. 2016. № 12(94). С. 1-19. EDN: XUWQCV.

Shamrai-Kurbatova L. V., Ledeneva M. V. Regional national wealth: historical aspects of research, assessment approaches, and growth tools. 2016. No. 12(94). P. 1-19. EDN: XUWQCV. (In Russian)

6. Байматов А. А. Региональная политика устойчивого социально-экономического развития // *Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса*. 2017. № 1(38). С. 160-164. EDN: YGRQPL.

Baymatov A. A. Regional policy of sustainable socio-economic development // *Business. Education. Right. Bulletin of the Volgograd Institute of Business*. 2017. No. 1(38). P. 160-164. EDN: YGRQPL. (In Russian)

7. Байматов А. А. Теоретические основы устойчивого развития региональной экономики // *Вестник ТГУПБП*. 2016. № 2. С. 16-23. EDN: WEIDEX.

Baymatov A. A. Theoretical foundations of sustainable development of the regional economy // *Bulletin of the TSUPBP*. 2016. No. 2. P. 16-23. EDN: WEIDEX. (In Russian)

8. Побирченко В. В. Факторы устойчивого социально-экономического развития региона, синергия взаимодействия // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2017. № 4-3. С. 123-126. EDN: YIXEZR.

Pobirchenko V. V. Factors of sustainable socio-economic development of the region, synergy of interaction // *Current problems of the humanities and natural sciences*. 2017. No. 4-3. P. 123-126. EDN: YIXEZR. (In Russian)

9. Терентьева А. Ф., Исмагилов Э. Ф., Дырдонова А. Н. Понятие экономического потенциала и система индикаторов его оценки // *Форум молодых учёных*. 2018. № 9(25). С. 775-779. EDN: YOGCCT.

Terentyeva A. F., Ismagilov E. F., Dyrdonova A. N. The concept of economic potential and the system of indicators for its assessment // *Forum of Young Scientists*. 2018. No. 9(25). P. 775-779. EDN: YOGCCT. (In Russian)

10. Безручкин В. А. Законодательство российской федерации как фактор развития государства // *Евразийская адвокатура*. 2023. № 6(65). С. 126-129. https://doi.org/10.52068/2304-9839_2023_65_6_126.

Bezruchkin V. A. Legislation of the Russian Federation as a factor of state development // *The Eurasian Legal Profession*. 2023. No. 6(65). P. 126-129. https://doi.org/10.52068/2304-9839_2023_65_6_126. (In Russian)

11. Пулодова Х. Ш. Пути повышения эффективности механизма реализации экономических ресурсов региона: на уровне органов местного самоуправления: дисс. ... на соискание учёной степени кандидата экономических наук – 08.00.05 / Пулодова Хуршеда Шарифджоновна; [Место защиты: Худжан. гос. ун-т им. Б. Г. Гафурова]. Худжанд, 2012. 152 с. EDN: QFXOQF.

Pulodova H. S. Ways to increase the effectiveness of the mechanism of realization of economic resources of the region: at the level of local governments: diss. ... for the degree of Candidate of Economic Sciences – 08.00.05 / Pulodova Khursheda Sharifjonovna; [Place

of defense: Khudzhan State University named after V. G. Gafurov]. Khujand, 2012. 152 p. EDN: QFXOQF. (In Russian)

12. Ершов М. В., Соколова Е. Ю. О важности дополнительных стимулов для экономического роста // Научные труды Вольного экономического общества России. 2019. № 3. С. 159-168. EDN: KLZMTZ.

Yershov M. V., Sokolova E. Yu. On the importance of additional incentives for economic growth // Scientific papers of the Free Economic Society of Russia. 2019. No. 3. P. 159-168. EDN: KLZMTZ. (In Russian)

13. Тисунова В. Н., Резник А. А. Факторы и механизм инвестиционной привлекательности региона // III Махмутовские чтения. Управление социально-экономическим развитием региона в условиях внешних вызовов: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Уфа, 15 ноября 2023 года. Уфа: Казённое предприятие Республики Башкортостан Издательство «Мир печати», 2024. С. 759-775. EDN: TXCBZD.

Tisunova V. N., Reznik A. A. Factors and mechanism of investment attractiveness of the region // III Makhmut readings. Managing the socio-economic development of the region in the context of external challenges: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Ufa, November 15, 2023. Ufa: State-owned Enterprise of the Republic of Bashkortostan, Mir Printa Publishing House, 2024. P. 759-775. EDN: TXCBZD. (In Russian)

14. Резник А. А. Теоретико-методологические основы реализации региональной социально-экономической политики: дисс. ... на соискание учёной степени доктора экономических наук. – 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (1. Региональная экономика) / Резник Александр Анатольевич [Место защиты: Луганский гос. ун-т им. В.И. Даля]. Луганск, 2025. 446 с. <https://daluniver.ru/upload/medialibrary/b4e/14hhmgmv20mkjf395jqwkkqbhawlata.pdf>.

Reznik A. A. Theoretical and methodological foundations of the implementation of regional socio-economic policy: dissertation. ... for the degree of Doctor of Economics. – 5.2.3. Regional and sectoral economics (1. Regional Economics) / Reznik Alexander Anatolyevich [Place of defense: Lugansk State University named after V.I. Dahl]. Lugansk, 2025. 446 p. <https://daluniver.ru/upload/medialibrary/b4e/14hhmgmv20mkjf395jqwkkqbhawlata.pdf>. (In Russian)

15. Кумехов К. К. Концепция отраслевой структуры в современной теории экономики // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 43. С. 38-49. EDN: SXISUH.

Kumekhov K. K. The concept of the sectoral structure in the modern theory of economics // National interests: priorities and security. 2014. No. 43. P. 38-49. EDN: SXISUH. (In Russian)

16. Пулодова Х. Ш. Регион и методы воздействия на формирование и использование ресурсов // Вестник ТГУПБП. 2012. № 1. С. 148-155. EDN: OYDKPX.

Pulodova H. S. Region and methods of influencing the formation and use of resources // Bulletin of the TSUPBP. 2012. No. 1. P. 148-155. EDN: OYDKPX. (In Russian)

17. Гречишкина К. А., Клецова Е. В. Проблемы развития промышленности в регионе. Стратегические пути их решения // Экономический вестник Донбасского государственного технического университета. 2023. № 16. С. 5-11. EDN: GNYVWM.

Grechishkina K. A., Kletsova E. V. Problems of industrial development in the region. Strategic ways to solve them // Economic Bulletin of the Donbass State Technical University. 2023. No. 16. P. 5-11. EDN: GNYVWM. (In Russian)

18. Соколов И. Д., Пашутина Е. Н., Медведь О. М., Сигидиненко Л. И., Соколова Е. И., Долгих Е. Д., Сигидиненко И. В. Тенденции изменений приземной температуры воздуха

в Луганщине // Учёные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. 2022. № 1. EDN: BSZDEX.

Sokolov I. D., Pashutina E. N., Medved O. M., Sigidinenko L. I., Sokolova E. I., Dolgikh E. D., Sigidinenko I. V. Trends in changes in surface air temperature in the Luhansk region // Scientific Notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geology. 2022. № 1. EDN: BSZDEX. (In Russian)

19. Дегтярев Ю. А. Актуальные экологические проблемы Луганской Народной Республики // Экологический вестник Донбасса. 2021. № 1. С. 5-9. EDN: CSLTQL.

Degtyarev Yu. A. Actual environmental problems of the Lugansk People's Republic // Ecological bulletin of Donbass. 2021. No. 1. P. 5-9. EDN: CSLTQL. (In Russian)

Информация об авторах

В. Н. Тисунова – доктор экономических наук, профессор, Author ID: 1123373, SPIN-код: 2904-5879;

И. Г. Михайлова – старший преподаватель, SPIN-код: 5506-0496.

Information about the authors

V. N. Tisunova – Doctor of Science (Economy), Professor, Author ID: 1123373, SPIN: 2904-5879;

I. G. Mikhailova – Senior Lecturer, SPIN: 5506-0496.

Вклад авторов

Тисунова В. Н. – научное руководство; концепция исследования; развитие методологии.

Михайлова И. Г. – написание исходного текста; итоговые выводы.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors

Tisunova V. N. – scientific management; research concept; methodology development.

Mikhailova I. G. – writing the draft; final conclusions.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 30.09.2025; одобрена после рецензирования 30.10.2025; принята к публикации 10.11.2025.

The article was submitted 30.09.2025; approved after reviewing 30.10.2025; accepted for publication 10.11.2025.